

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиқов СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРАТДАН О`ТКАЗИШ.....	47

Зайниддинов Тожддин

в.б. профессор Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486721>

АННОТАЦИЯ

Мақолада футболчиларни ҳозирги замонавий футболга тайёрлашда машғулот юкламаларни меёрлаш, мусобақа даврида спортчиларнинг функционал имкониятларини юқори даражада бўлишини таъминлаб, шу орқали уларни техник-тактик ҳаракатларини ва ўйин давомидаги бажариладиган ҳаракат фаолиятларининг самарадорлигини ошириш, ҳамда бўлажак мусбақаларда яхши ўйин кўрастиб юқори натижаларга эришиш.

Калит сўзлар. ТТХ- техник тактик ҳаракат, ГСТИ – Гарворд степ тест индекси, ЮҚЧ – юрак қисқариш частотаси, “қайишқоқлик-релаксацион-вентелацион-нафас” қайишқоқлик машқлар бажариш вақтида нафасни ушлаб ёхут чиқариб юбориш.

Зайниддинов Тожддин

и.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами

ВОЗМОЖНОСТЬ НАНИМАТЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИГРОКОВ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЕЕ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В статье тренировка при подготовке игроков к текущему современному футболу направлена на улучшение нагрузки, обеспечение высокого уровня функциональности спортсменов во время соревнований, тем самым повышая их технико-тактические действия и эффективность действий, выполняемых по ходу игры, а также как достижение высоких результатов в будущем

Ключевые слова. ТТН-технико-тактическое действие, GSTI - индекс Гарвардского степ-теста, трансмиссия - частота сердечных сокращений, "качание-расслабление-вентеляция-дыхание" прижигание, задержка дыхания во время выполнения упражнения.

Zayniddinov Tojiddin

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

THE ABILITY TO HIRE HIGHLY QUALIFIED PLAYERS EFFICIENCY AND ITS ANALYSIS

ANNOTATION

In the article, training in the preparation of players for the current modern football is aimed at improving the load, ensuring a high level of functionality of athletes during the competition, thereby increasing their technical and tactical actions and the effectiveness of the activities of the action performed in the course of the game, as well as achieving high results in the future

Keywords. TTH-technical tactical action, GSTI-Harvard Step test index, transmission - heart contraction frequency, "swing-relaxation-ventilation-breathing" cauterization holding the breath during the performance of the exercise.

Кириш. Замонавий футболда пираторд фойдали натижа узок муддат давомида (90 дакика, айрим мусобакаларнинг финал боскичларида 120 дакика) фақат тезкор суръатда ижро этиладиган техник-тактик маҳорат эвазига эришиши мумкин. Аммо, бундай маҳоратни нафақат бир мусобақа циклида, балки бир ўйин давомида намойиш этиш ўта мушкул муаммо бўлиб, футболчилардан юксак жисмоний, функционал, техник-тактик ва психологик тайёргарликка хос “энергетик захира” талаб қилинади.

Мақсад. Мазкур мавзу юзасидан ўтказилган кузатувлар, сўровнома, жорий тадқиқот ва педогогик тажриба натижаларига кўра, юқори малакали футболчилар йиллик тайёргарлик жараёни тахлили.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Футболчиларда махсус иш қобилиятининг асосий компонентлари - ТТХ лар (ўйин усуллари) ва ҳаракатланишлар (юриш, югуриш, максимал тезликда югуриш) динамикасини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, расмий ўйинларда қайд этилган мусобақа фаоллиги, жумладан тўп билан ёки тўпсиз ҳаракатланишлар (айниқса тезкор югуришлар) ҳажми Оврўпалик футболчиларга хос мувофиқ кўрсаткичлардан анча кам кўрсаткичлар билан фарқланди. Аиниқса, ўйин тақдирини ҳал қилувчи муваффақиятли (+) ТТХлар (ҳаракатланувчига тўп ошириш, рақибдан тўп олиб кўйиш, алдаб ўтиш, тўпни бошда уриш) ҳажми бутун чемпионат давомида муваффақиятсиз ҳаракатлар ҳажмидан кескин фарқ қилмаган. Бошқача қилиб айтганда, ҳаракатлар самарадорлиги 30% га ҳам етмаган, айрим ўйинларда эса самарадорлик муваффақиятсиз ТТХлар “фойдасига” ўтган. Майдон бўйлаб ҳаракатланишлар (юриш, югуриш, катта тезликда югуриш) нинг барча кузатилган ўйинлар бўйича энг катта ҳажми “Олмалик” жамоасида ўртача 6106,6м. дан 7552,3м. гача, “Локомотив” футболчиларида 5222,5м. дан 6420,0м гача миқдорда ифодаланди. Таъкидлаш муҳимки, ушбу кўрсаткичлар, аиниқса максимал тезликда югуриш ҳажми, 2 таймда кескин қамайиб кетганлиги кузатилди. Жисмоний потенциал даражасини белгилаб берувчи “ички” функционал имкониятлар ҳам тажриба гуруҳида прогрессив динамика билан ифодаланди. Аиниқса, жисмоний иш қобилиятини акс эттирувчи PWC170 ва GST индекси кўрсаткичлари тажриба гуруҳида мавсум давомида (PWC170 – 1362,2кГм/дақ.дан 1488,6кГм/дақ.гача; GSTI-113,8дан 114,0гача) “зинапоясимон” йўналишда ортиб борган бўлса, назарот гуруҳида ушбу кўрсаткичлар регрессив йўлишда ўзгарганлиги кузатилди. Демак, тажриба гуруҳида қайд этилган функционал кўрсаткичлар динамикаси шу гуруҳ футболчиларида юкламалардан юзага келган толиқиш аломатлари “ноанъанавий” ҳолатларда бажарилган экспериментал мазмунли релаксацион машқлар ёрдамида бартараф этиб борилган ва шу сабаб уларда иш қобилияти мавсум якунида кучайган деб тахмин қилиш мумкин. Муайян даражада шаклланган жисмоний ва функционал имкониятлар спортчилар махсус иш қобилиятини ифодоловчи ТТХ лар ҳажми, шиддати ва самарадорлигига таъсир кўрсатиши исбот талаб қилмайди. Ўтказилган тажрибамиз натижаларига кўра, “Олмалик” ва “Локомотив” (Тошкент) футболчиларида қайд этилган жисмоний, функционал ва техниктактик кўрсаткичлар динамикаси ҳам юқоридаги фикрни “адолатли” эканлигини тасдиқлаб берди. Жумладан, ушбу футболчиларда мавсум бошида ўтказилган расмий ўйинларда кузатилган кам самарали ТТХ лар (жами ТТХ лар: “Локомотив” да- $X=792,99\pm 11,83$ $P\geq 0,05$; «Олмалик»- $X=723,58\pm 15,78$ $P\leq 0,001$., самарадорлик эса мувофиқ равишда: $63\pm 0,03\%$ $P\geq 0,05$; $60\pm 0,03\%$ $P\leq 0,001$) “заиф” жисмоний ва функционал имкониятлар кўламига лойиқ ифодаланди. Аммо, чемпионат ўртаси ва якунидаги расмий ўйинларда йил

давомида экспериментал мазмунли релаксацион машқларни мунтазам бажариб келган “Олмалиқ” жамоасидаги ўйинчиларда ТТХ хажми ва самарадорлиги ҳам, жисмоний ва функционал имкониятлар даражаси ҳам прогрессив йўналишда ортиб борди. Замонавий футбол мусобақаларида (Оврўпа ва Жаҳон чемпионатлари ва ҳ.к) учта ўта муҳим омиллар устиворлиги кўзга ташланади: биринчиси-футболчиларнинг “ўйин амплуаси”дан қатъий назар (дарвозабонлар бундан истисно) улар томонидан ижро этилаётган ТТХлар ҳажми, шиддати ва самарадорлиги ўртасидаги фарқ камайиб бориши: иккинчиси- расмий ўйинларда (90 дақ. давомида бир ўйинчи мисолида) ижро этилётган турли ҳаракатланишлар (ўртача 9-12км) ва ТТХлар (ўртача 90-110) ҳажмининг ортиб бориши: учинчиси – максимал тезликда югуриш (тўпсиз ва тўп билан) ҳажми (масофа ва такрорланиш сони) нинг ортиши. Албатта, бундай юкламаларни “енгиш” юксак жисмоний ва функционал имкониятларга асосланган иш қобилияти туфайли амалга оширилиши мумкинлиги исбот талаб қилмайди. Бинобирин, иш қобилиятини шакллантириш, тиклаш ва кучайтириш чораларини излаш бугунги футболнинг ўта долзарб муаммоларидан биридир. Кузатув ва сўровнома натижалари шуни кўрсатдики, Ўзбекистон миллий чемпионатининг тоғ шароитида ўтказиладиган ўқув-машғулот йеғинларида (60%), ҳатто биринчи кунданок (71,6%), ҳали мослашув босқичи тугамасдан шиддатли юкламалар қўлланилиши (75%), эрталабки “зарядка” (31,7) асосан кросс (65%) ва тезкор ўйин машқларидан иборат бўлиши ҳақида фикр билдирилган. Жорий тадқиқотлар бўйича шу нарса аниқландики, юкори малакали футболчиларга хос жисмоний тайёргарликнинг муҳим компонентларини акс эттирувчи дастлабки кўрсаткичлар (старт тезлиги: 10 м.га югуриш 1,92с.; дистанцион тезлик: 50м.га югуриш-7,07с, “портиловчи” куч: жойдан вертикал сакраш-41,6см; тезкор-куч чидамкорлиги -7х50м.га., югуриш-65,4с). Оврўпа клубларида “тўп сурувчи” футболчиларда қайд этилган мувофиқ кўрсаткичлар даражасидан анча паст миқдорда ифодаланди (Германиянинг 1,79±0,09с. Франция 1,80±0,06с.га., сакраш Шотландия жамоаси футболчиларида 53,4см., Швеция-59,0см., Норвегия-60,2см.ни 50м.га югуриш мавсум бошида 7,07±0,31с., чемпион олдидан 6,02±0,33с., мавсум якунида эса 7,78±0,96с.). Боз устига чемпионат бошлангунга қадар (3.5 ой) ўтказилган фундаментал, махсус ва мусобақаолди тайёргарлик машғулотлари давомида реал жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлар кучайиш ўрнига бироз заифлашгани кузатилди. Бундай ҳолат катта ва шиддатли юкламаларни қўлашда футболчиларнинг мавжуд имкониятлари эътиборга олинмаганлиги ҳамда ушбу юкламалар миқдори секин-аста “тўлқинсимон” принципда оширилмаганлиги туфайли рўй берган деб таҳмин қилиш мумкин. Албатта, етарли шаклланмаган жисмоний имкониятлар чемпионат давомидаги шиддатли машғулот ва расмий ўйинлар юкламалари таъсирида толиқиш суръатини ошириши, иш қобилиятини эса тушириши керак эди. Мавсум якунида қайд этилган натижалар айнан ушбу таҳмин тўғрилигини исботлаб берди. Маълумки, жисмоний тайёргарлик ёки интеграл ибора билан айтганда, жисмоний иш қобилиятининг “кудрати” реал функционал имкониятлар билан белгиланади. Мазкур фикрга асосланган ҳолда таъкидлаш жоизки, тадқиқотимизда иштирок этган футболчиларда мавсум бошида олинган физиологик кўрсаткичлар (ЮҚЧ-68,4марта/дақ.; НОЧ-14,8 марта/дақ.; PWC170-1386,6кГм/дақ.; ГСТИ-111,6) ҳам “катта” спорт билан шуғулланувчиларга хос функционал потенциал мавжуд эканлигини тасдиқлаб бераолмайди. Чемпионат олдидан қайд этилган натижалар дастлабки кўрсаткичларга нисбатан деярли ўзгармаганлиги (ЮҚЧ, НОЧ) ёки пасайиб кетганлиги (PWC170, ГСТИ) тадқиқот иштирокчиларида функционал имкониятлар етарли эмаслигига асос бўлади. Демак, иш қобилиятини таъминловчи функционал органларда (юрак ва нафас олиш) биоэнергетик ресурслар захираси етарли бўлмагани исбот талаб қилмайди. Мавсум якунида кузатилган физиологик кўрсаткичлар ўз навбатида қайд этилган органларда ва маълум даражада оёқ мушакларида ҳам, толиқиш аломатлари кучайганидан далолат беради. Педагогик тажриба давомида ўтказилган тадқиқотлардан анъанавий ва экспериментал мазмунли йиллик тайёргарлик циклларида ўзлаштирилган машғулот ҳамда расмий ўйинлар юкламалари назорат ва тажриба гуруҳларига мансуб футболчилар иш қобилиятига турлича таъсир кўрсатгани маълум бўлди. Жумладан, мавсум бошида ўтказилган тест натижалари икки гуруҳда ҳам бир-бирдан деярли фарқ

қилмади ва ушбу футболчиларда жисмоний имкониятлар дастлаб бир хил даражада намойиш этилганлигини кўрсатди. Лекин, ушбу дастлабки кўрсаткичлар (10м.га югириш, 50м.га югириш, жойдан вертикал сакраш, 7х50м.га югуриш) Россия ва Оврўпа клубларида “тўп сурувчи” футболчилар натижаларидан анча паст ифодаланганлиги маълум бўлди. Айниқса, футболда устивор аҳамиятга эга старт тезлиги (10м.га югуриш) ва максимал тезликда максимал югуриш (7х50 м.га югуриш) мувофиқ равишда $1,93 \pm 0,07$; $1,94 \pm 0,06$ сек ва $66,4 \pm 5,02$; $67,2 \pm 4,13$ сек (10м.га югуриш масалан, Англия футболчиларида 1,83сек., 7х50 м.га югуриш Россия футболчиларида 58,9сек.) ташкил этди. Таъкидлаш муҳимки, назорат гуруҳида қайд этилган дастлабки кўрсаткичлар чемпионат давомида борган сари сушлашиб борди. Ҳар куни эрталаб (эрталабки “зарядка”), кундалик машғулотлар давомида ва якунида ҳамда расмий ўйинлардан сўнг экспериментал мазмунли машқлар (“қайишқоқлик-релаксационвентелацион-нафас”) ни бажариб келган тажриба гуруҳида эса жисмоний имкониятлар прогрессив йўналишда ўсиб боргани кузатилди. Эҳтимол қилиш мумкинки, ушбу гуруҳда қўлланилган экспериментал машқлар нафақат иш қобилиятини тиклаш ва “сақлаб” туриш, балки уни кучайтириш кудратига эга экан.

Эрталаб (уйғонгандан сўнг) 30дақ. машғулотлар давомидаги тўхталишларда 2-3 дақ. машғулотлар якунида 15 дақ. расмий мусобақалардан сўнг 15 дақ.ли «қайишқоқлик» (қайишқоқлик-тана бўғимларини бўриш, букиш, ёзиш ва ҳ.) «вентиляцион» (чуқур нафас олиб, нафасни сақлаш, чуқур нафас чиқариб, нафасни сақлаш, чуқур нафас олиб, чуқур нафас чиқариш машқлари) ва «релаксацион» (тана ва тана қисмлари мушакларини «кучаниб» таранглиштириш ва бўшаштириш) машқларини ноанъанавий ҳолатлар (ётиб оёқлар юқорига кўтарилган ҳолатларда, бош ва қўлларга таяниб, оёқлар юқорига кўтарилган ҳолатлар) бажариш.

Хулоса. Юқорида қайд этилган тавсияларни ўқув машғулот жараёнига тадбиқ этиш жисмоний, функционал ва техник-тактик имкониятлар динамикаси бўйича объектив маълумотлар олиш имкониятини беради. Жорий этиш машғулоти ва расмий ўйинлар таъсирида юзага келадиган толиқиш аломатларини бартараф этиб бориш эвазига иш қобилиятини узоқ муддат давомида сақлаш ва уни шакллантиришига имкон яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқарув тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5368-сонли фармони.
2. Годик М.А. Динамика силовых показателей спортсменов в длительной работе. Ж “Фан-спортга”. №4., 2005., с30-33.
3. Нуримов Р.И., Мырзабек Л.Э. Психофизиологические особенности детальности футболиста. Ж. “Педагогик таълим”, №2. Т 2003., с26-28

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000